

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E JUSTIÇA SOCIOTERRITORIAL: O PAPEL INDISPENSÁVEL DAS CIÊNCIAS SOCIAIS PARA A POLÍTICA DE IA EM GOIÁS

Kayanne Rodrigues Borges¹

Lucas Sousa Velasco²

¹Ciências Sociais - Políticas Públicas – UFG, kayanne.borges@discente.ufg.br

²Ciências Sociais - Políticas Públicas – UFG, velasco@discente.ufg.br

DOI:10.5281/zenodo.15808925

Introdução: Recentemente o Governo do Estado de Goiás fez grandes investimentos no ecossistema de inovação tecnológica visando impulsionar o desenvolvimento da Inteligência Artificial. Além da aquisição de oito supercomputadores de IA, o estado também foi pioneiro na implementação da legislação própria para o fomento e desenvolvimento da nova política através da Lei Complementar nº 205/2025. Suas parcerias com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA-UFG), Fundações e Empresa de Pesquisa e Inovação Industrial contribuíram para seu pioneirismo nacional nesse viés tecnológico e também para a sua consolidação como referência neste campo. Apesar de relevantes, tais avanços exigem de forma indispensável, uma reflexão crítica e multidisciplinar sobre seus efeitos sociais e territoriais. Este trabalho parte do princípio de que a adoção indiscriminada de IA pelo poder público, sem participação social qualificada, pode aprofundar desigualdades e comprometer princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a justiça social. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo central evidenciar a necessidade de presença estruturada das Ciências Sociais nas políticas públicas tecnológicas, na função de analisar possíveis impactos sociais e territoriais bem como o aprofundamento das desigualdades em um cenário de uso indiscriminado da Inteligência Artificial em diferentes setores do estado de Goiás. Especificamente, busca-se: (i) propor a institucionalização da participação ativa de cientistas sociais no desenvolvimento, formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas de IA; (ii) mapear os riscos da aplicação de IA em setores como segurança, educação e assistência social, considerando recortes sociais e territoriais no estado; e (iii) identificar lacunas na Lei Complementar nº 205/2025, especialmente quanto à ausência de instrumentos voltados

I FPPDC

I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO CONSTITUCIONAL (FPPDC)

Constituição e Cidadania, Fundamentos para o Futuro

13 e 14 de junho de 2025

à mitigação de impactos sociais negativos e diretrizes de equidade. **Metodologia:** A pesquisa utilizará abordagem qualitativa e analítica com revisão da legislação estadual vigente, análise crítica de literatura sobre governança algorítmica e estudos interdisciplinares em inovação pública, além de observação de dados públicos sobre desigualdades socioterritoriais e de experiências práticas em Goiás. **Resultados:** Embora em andamento, a pesquisa já revela dados teóricos importantes sobre os impactos da Inteligência Artificial, o que permite antecipar hipóteses relevantes quanto ao uso indiscriminado da nova tecnologia. Espera-se identificar lacunas na legislação da Lei Complementar nº 205/2025 evidenciadas por termos vagos e subjetivos, que dificultam a efetiva participação e o debate interdisciplinar da grande área de humanidades. Os resultados esperados incluem a formulação de diretrizes que promovam uma governança algorítmica democrática e sensível às exclusões socioterritoriais, fortalecendo a atuação das Ciências Sociais como campo essencial para a mediação entre tecnologia e realidade social. **Conclusão:** Considera-se essencial que a política de fomento a IA em Goiás seja orientada por princípios constitucionais e sensível às desigualdades históricas e territoriais do estado. A pesquisa defende, mesmo em sua fase inicial, a popularização do tema no campo das Ciências Sociais e a presença ativa de seus profissionais, que podem colaborar para garantir que a inovação tecnológica promova justiça social e não reproduza exclusões. Ao final do estudo, espera-se contribuir para a construção de uma proposta crítica e intersetorial de governança da IA, pautada pela transparência, equidade e participação cidadã.

PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade Socioterritorial; Governança Algorítmica; Inteligência Artificial; Justiça Social; Políticas Públicas.